

BUNT!

Die Farbe in der Moderne

Winterheft (23/1)

moderneREGIONAL

VORWORT

Gute Moderne ist neutral weiß? Weit gefehlt, denn schon zu Bauhaus-Zeiten wussten die Meister:innen der Avantgarde um die belebende Wirkung von Rot, Gelb und Blau. Und spätestens mit der Spätmoderne wurde die Palette um weitere poppige Töne erweitert. Das Winterheft 2023 „Bunt!“ widmet sich daher dem Einsatz von Farbe in der modernen Architektur (Redaktion: D. Bartetzko).

INHALT

- 4 LEITARTIKEL: Bunt!**
Stefanie Wettstein und Marcella Wenger über das Erkennen, Rekonstruieren und Bewahren von Farbkonzepten.
- 9 FACHBEITRAG: StadtBauKunst**
Julia Hausmann über zwei farbstarke Siedlungen der 1920er von Bruno Taut, die heute zum UNESCO-Welterbe zählen.
- 13 FACHBEITRAG: Grün ohne Hoffnung**
Der Abriss der Stadthalle Mettmann, der „Laubfroschoper“, scheint kaum mehr abzuwenden. Elke Janßen-Schnabel beschreibt den Spätmoderne-Bau.
- 18 FACHBEITRAG: Bitte den Farbfilm nicht vergessen!**
Verena Pfeiffer-Kloss über die Pop-Moderne-Bauten von Rainer G. Rümmler in West-Berlin.
- 23 PORTRÄT: Hajek im Farbrausch**
Daniel Bartetzko über das Erkennungszeichen eines allgegenwärtigen Bildhauers.
- 28 INTERVIEW: „Die Moderne ist nicht grau“**
Die Moderne als Farbraster: mR im Gespräch mit Paul Eis, der beigen Bauten am Computer Farbe und Leben einhaucht.
- 33 FOTOSTRECKE: Modernisierte Moderne**
Martin Maleschka ist auf den Spuren gedämmter DDR-Plattenbauten – und ihren fragwürdigen Farbgestaltungen.
- 35 BEST OF 90s: GSW-Hochhaus in Berlin**
Das Spiel mit farbigen Alublechen verwandelt die Fassade der Hochhaus-scheibe in ein sich stetig veränderndes Kunstwerk.
- 40 IMPRESSUM**

LEITARTIKEL: Farbe bekennen

von Stefanie Wettstein und Marcella Wenger

Ein modernes Haus über dem Zürichsee, eingebettet in einen Garten voller Hortensien. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Lux Guyer – die erste Schweizer Architektin mit eigenem Büro – entscheidet sich 1939 in dieses Haus, in Itschnach über dem Zürichsee, zu ziehen, das sie acht Jahre zuvor selbst geplant hat. Die Erstmieter waren zurückhaltende Leute, die mit ihrem Zuhause keinesfalls kontroverse Diskussionen auslösen wollten. Deshalb wurden die lichterfüllten Räume hell gestrichen, bläulich, gelblich, rötlich in feinen Nuancen. Nur wenige Details ließen die Farbbegeisterung der Architektin da und dort erahnen – so setzte sie mit den roten Fußleisten und einer blauen Kassettendecke über der Treppe, mit schwarz-weißen Fliesen in Küche und Badezimmer ihre farbgewandte Gestaltungskraft ein. Nun steht die Architektin also acht Jahre später als neue Bewohnerin des charaktvollen Hauses mit dem Maler in den ineinanderfließenden Wohnräumen und gibt ihm Anweisungen. Ihre Werkzeuge sind ihre Nähe zu bildenden Künstlerinnen aus der Malerei, ihre Affinität für Blumengärten und das Farbenbuch von Baumann-Prase, dessen betörende Farbensammlung das ganze Farbspektrum, das damals für Anstriche im Innen- und Außenraum verfügbar war, umfasst. Mischanleitungen kommentieren hier die handgefertigten Farbmuster – es ist ein praktisches und inspirierendes Werkzeug für Maler:innen und Architekt:innen.

*Capriccio Rainer Rümmler
(Marcella Wenger, Haus der Farbe/
Fiona Mc Lachlan, Universität
Edinburgh)*

„Baumanns neue Farbentonskarte (System Prase)“ (Bild: Haus der Farbe Zürich)

Violett, Lila, Gelb, Ocker

Der Eingangsbereich soll violett werden, der Vorraum zu den Wohnräumen im Erdgeschoss lila, das erste Wohnzimmer gelb, das nächste in rötlich gebranntem Ocker. Es werden jeweils alle Wände eines Raums im gleichen Farbton gestrichen, die Decken etwas bunter. Die Holzriemenböden erhalten auch dunkelbunte Anstriche in Ölfarbe, ebenso die Fensterrahmen, Türen und Fußleisten. Ein bisschen Farbe dringt über die Fensterrahmen jeweils sogar nach

Capriccio Lux Guyer (Marcella Wenger, Haus der Farbe/ Fiona Mc Lachlan, Universität Edinburgh)

außen, wie ein feines Versprechen für die Farb- atmosphären im Innern. Lux Guyer diskutiert mit dem Maler – er bemustert, korrigiert, justiert, mischt die Farben vor Ort und streicht schließlich im ständigen Dialog mit der Auftraggeberin. So entsteht ein malerisches Ganzes, eine Raum- abfolge, die immer neue Sichtweisen eröffnet.

Im Entree ihres Wohnhauses in Itschnach kreiert Lux Guyer eine zauberhafte Stimmung, wie sie vielleicht sonst nur der kleinen Blattlaus vor- behalten ist, wenn sie im Herzen einer Hortensien- kronen von lila und blau nuancierten Blüten umgeben ist. Farbe ist der Lockstoff, der einen in Bewegung setzt und das Mittel, um eine behag- liche Atmosphäre zu erzeugen. Das Haus der Farbe Zürich hat dieser Farbstrategie den Namen „Malerische Promenade“ gegeben und sie in einer Art Capriccio visualisiert. Capriccios sind Erfindungen: Sie zeigen keine konkreten räum- lichen Situationen, sondern Überlagerungen mehrerer untersuchter Gebäude. Sie verdichten das Charakteristische, das Besondere und machen die Intention der verwendeten Farb- konzepte sichtbar. Capriccio – der Begriff bezeichnet in der Kunsttheorie den bewussten, lustvollen Regelbruch, die fantasievolle und spie- lerische Überschreitung von akademischen Nor- men, ohne die Norm außer Kraft zu setzen.

Optische Hierarchien

Von der Mitte der 1950er Jahre an werden Szenen wie diese – die Architektin und der Maler ent- werfen ein Farbkonzept vor Ort – selten. Basil Spence, einer der einflussreichen Architekten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Groß- britannien, hatte ein anderes Werkzeug für Farb- entwurf und Farbgestaltung zur Hand als Lux Guyer. Er benützte „British Standard, BS 2660“, eines der ersten Systeme, das mit Farbcodes

Capriccio Basil Spence (Marcella Wenger, Haus der Farbe/Fiona Mc Lachlan, Universität Edinburgh)

operierte, die von den Handelsnamen der Hersteller unabhängig waren. Die Codes des British Standard verbreiteten sich über die Handelsgrenzen hinweg und führten zu einer Standardisierung produzierter und gehandelter Farben. Basil Spence traf also für jede zu streichende Fläche eine eindeutige, mit einer Nummer bezeichnete Farbwahl, und der Maler bestellte die streichfertige Farbe. Mischen vor Ort wurde zu Geschichte.

Provokant ist die Behauptung: „Die Materialien wurden intelligenter, das Handwerk einfältiger.“ Die neue von der Industrie zur Verfügung gestellte Farbwelt verkörperte den Zukunftsglauben der Nachkriegszeit. Farbanstriche waren eine kostengünstige Möglichkeit, diesen Optimismus auszudrücken. Basil Spence benützte in diesem Sinn die neuen lebhaften Farbtöne für Akzente an Türen und Balkonen seiner Wohnprojekte. Seine Farbstrategie haben wir „Geklärte Tektonik“ genannt. Farbe verdeutlicht in seiner Arbeit das architektonische Gefüge. Sie differenziert

Ebenen und Volumen und zeigt Struktursysteme. Bauteilgruppen und sich wiederholende Bauelemente erhalten jeweils eine gemeinsame Farbe und setzen sich voneinander ab. Farbe lässt Bauteile in den Vordergrund treten oder zurückweichen. Das gekonnte farbliche Spiel der Elemente verstärkt das Relief und bildet optische Hierarchien und strukturelle Zusammenhänge.

Immersive Pop

In der Geschichte der Farbgebung von Architektur beeinflussten sich Trends und Moden sowie zeitgenössische Standards stets gegenseitig. Kaum ein anderer Architekt benutzte Farbe jedoch derart modisch wie der Berliner Rainer G. Rümmler. Er bediente sich dabei nicht nur der neuesten farbkraftigen Anstrichstoffe, sondern unterschiedlichster Materialien wie Fliesen und Kunststoffen: ein Architekt im Schlaraffenland von Farben und Materialien. Insbesondere bei seinen U-Bahnstationen für Berlin setzt er Mal für Mal individuelle Statements und treibt dabei

„Immersive Pop“ 1984 von Rainer Rümmler. Berlin, U-Bahnhof Paulsternstraße (Bild: Phaeton1, CC BY 3.0)

die Platzierung und Kombination von Farben auf die Spitze. In den 1970er Jahren zum Beispiel, treffen violett auf gelb, schwarze Wände auf eine orange Decke und glänzender Kunststoff auf silbrige Schriftzüge.

„Immersive Pop“ nennen wir diese Strategie, die ein unmittelbares, intensives Raumerlebnis anstrebt, das einer trendigen ästhetischen Sprache entspringt. Zentrales Moment ist der spielerische Umgang mit Konventionen und Innovation, mit Konformismus und Grenzüberschreitung. Tradition und Mode, elitärer Geschmack und Mainstream werden in Gestaltungen miteinander konfrontiert und neu interpretiert. Die Farbstrategie stellt zur Schau und sticht aus dem Alltag hervor. Dabei geht es stark um Wiedererkennbarkeit und Unverwechselbarkeit. Insofern ist „Immersive Pop“ mit Strategien des Brandings verwandt.

Rio und São Paulo

Die Krux des Trendigen – es ist morgen schon von Gestern – bringt oft auch Meisterwerke zum Verschwinden, bevor sie als solche erkannt werden. Gerade in diesem Bereich kann Farbgestaltung provokant und zuweilen auch sehr banal sein. Wenn die Farbe der Visitenkarte dieselbe ist, wie diejenige der Fassade des Firmenhauptsitzes, dann ist das kaum je originell. Farbe am Bau betrifft schließlich immer den öffentlichen Raum und darf nicht aus reinen Eigeninteressen gewählt werden. Branding kann aber auch von außen aufgedrückt werden: „Hello Yellow“ lautete vor zirka 10 Jahren der Slogan von Neustadt im

Schwarzwald – heute ist es still um diese einfältige Idee geworden, möglichst viele Häuser gelb zu streichen, um einen Brand zu kreieren.

Seit Bilder der Favelas von São Paulo und Rio mit ihren farbigen Hausfassaden in den sozialen Medien kursieren, wird diese Art Aufwertung von Quartieren mittels Farbe weltweit wieder angewendet. Schon in den 1920er und in den 1970er Jahren gab es Bewegungen, die Farbe als Mittel zur Aufwertung der ärmeren Quartiere propagierten. Farbe hat sicher große Kraft: Sie strahlt aus, sie schafft Atmosphäre und Orientierung, sie ist aber bestimmt kein genügendes Mittel, um sozialen Frieden zu garantieren. Politische Kraft hat sie aber allemal, dies bewies die Stadt Tirana nach der Jahrtausendwende, als unter Bürgermeister Edi Rama, der selbst Künstler ist, bunte Fassaden die Rückeroberung des öffentlichen Raums durch die Bürger zeigten.

Der ewige Streit

Eine der markantesten Farben der Architektur ist diejenige, um die sich der ewige Streit entbrennt, ob sie überhaupt eine sei ... die Farbe Weiß. Als unschuldig und neutral unterschätzt, schleicht sie sich in unsere Ortsbilder und verdrängt optisch zuweilen sogar die Kirche, die doch – so wissen wir alle – stets im Dorf bleiben sollte. Heute ist bei weißen Anstrichen – wenn es sich nicht um Kalk handelt – in der Regel Titanweiß im Spiel. Ein gleißendes und kühles Weiß, das Fassaden derart blenden lässt, dass man sie nur durch Sonnenbrillen hindurch gerne anschaut. Letztlich zeigt dieser Streifzug durch Strategien und Missgriffe der Farbgestaltung, dass auch diese Disziplin heutzutage in Meisterhände gehört. Dies ist nicht zuletzt der unendlichen Fülle an technischen Möglichkeiten und der Verfügbarkeit aller erdenklichen Farbtöne geschuldet, die Laien, aber

Tirana, farbige Häuser in Lana (Bild: Albinfo, CC BY-SA 3.0)

*Ein Titan unter den Fertighausausstellungen ...
Bad Vilbel, 2023 (Bild: Daniel Bartetzko)*

auch Behörden und Bauherrschaften bisweilen überfordern.

Seit den 1990er Jahren engagiert sich – unter anderen – das Haus der Farbe in Zürich für die Ausbildung von Farbgestalter:innen am Bau und für die qualifizierte gestalterische Weiterbildung von Handwerker:innen. Außerdem schafft das Institut vom Haus der Farbe Grundlagen für die Beratung, indem es regionaltypische Farbpaletten eruiert und visualisiert.

Literatur

McLachlan, Fiona u. a., Farbstrategien in der Architektur. Colour Strategies in Architecture, hg. vom Haus der Farbe Zürich, Basel 2015.

FACHBEITRAG: StadtBauKunst

von Julia Hausmann

„Da alles seine Farbe hat, so muss auch alles, was Menschen tun, farbig gestaltet sein“ – dieses Zitat stammt von dem Architekten Bruno Taut (1880-1938) und ist ein Auszug aus seinem Vortrag, den er 1925 auf dem ersten Deutschen Farbentag in Hamburg hielt, und bei dem es um die Suche nach einer zeitgemäßen Architektursprache ging. Für Taut war Farbe gebaute Lebensfreude und ein kostengünstiges Gestaltungsmittel. Um dem grauen Alltag der 1920er Jahre einen Mehrwert hinzuzufügen, setzte er bei seinen Projekten eine fein nuancierte Farbpalette ein. Im 1919 in der Zeitschrift „Bauwelt“ veröffentlichten Manifest „Aufruf zum farbigen Bauen“ verdeutlichte Taut seine Sicht, dass die Farbe für ihn neben der Form das wesentlichste Ausdrucksmittel im Bauen ist. Ursprünglich wollte der 1880 in Königsberg geborene Bruno Taut Maler werden, entschied sich jedoch für den damals sichereren Broterwerb Architektur. In seiner Freizeit malte er weiter intensiv an Bildern, die die Natur thematisierten und die entsprechenden Farbräume aufwiesen. Diese wurden für ihn zu einer wichtigen Basis seiner architektonischen Farbkompositionen. Eine neu gegründete Baugenossenschaft beauftragte 1911 im Rahmen der Gartenstadtbewegung den jungen und reformfreudigen Architekten Bruno Taut, eine Siedlung in Berlin-Grünau zu errichten. Die zwischen 1913 und 1916 entstandene Gartenstadt Falkenberg ist sein erstes gebautes, farbiges Gesamtensemble. Hierfür wurden sich wiederholende Häusertypen mit Nutzgärten zunächst um einen Hof gruppiert und, in einem zweiten Bauabschnitt, um weitere Ein- und Mehrfamilienhäuser mit entsprechenden Gärten ergänzt. Die Zusammenarbeit mit dem Gartenarchitekten Ludwig Lesser ließ ein harmonisches Gesamtgefüge von Wohnbauten und Außenraum entstehen und war damals ein absolutes Novum.

Berlin, Gartenstadt
Falkenberg/
Tuschkastensiedlung
(Bild: Julia Hausmann)

Berlin, Gartenstadt Falkenberg/Tuschkastensiedlung
(Bild: Julia Hausmann)

Berlin, Tuschkastensiedlung,
Haus Gartenstadtweg 28
(Bild: Julia Hausmann)

Kontrastreich wohnen im Grünen

Die Farbgebung der Siedlung beschrieb Taut als „äußerst lebhaft und intensiv“. Erstmals verwendete er in der Gartenstadt Farbe als elementares Gestaltungsmittel und erprobte hier Farbkombinationen und ihre Wirkung. So schuf er analog zu städtebaulichen Raumbildungen abgestimmte Farbräume, wie sie auch in den späteren Berliner Siedlungen wieder zu finden sind. Der kostensparenden Typenbauweise wurde größtmögliche Individualität durch die Farbgestaltung von Türen, Fenstern, Klappläden, Balkonen und Gesimsen verliehen, welche mit den Fassadenflächen kontrastieren. An einzelnen Mehrfamilienhäusern setzte Taut zusätzlich Farbe im Sinne einer abstrakten Fassadenmalerei ein. Sein Farbkonzept war im Städtebau neu und wurde von einigen als provokant empfunden, sodass die Gartenstadt im Volksmund bald „Kolonie Tuschkasten“ genannt wurde. Die Bewohner hingegen identifizierten sich mit der Farbgebung und schätzten das damit verbundene Gemeinschaftsgefühl. 1921 wurde sogar ein „Tuschkastenball“ mit entsprechend farbiger Kleidung gefeiert und

später eine entsprechende Taut-Fahne für Umzüge innerhalb der Kolonie genäht.

Farbenfrohe Großsiedlung mit „Außenwohnraum“

Die zwischen 1925 und 1931 in Berlin-Britz in mehreren Bauabschnitten errichtete Hufeisensiedlung ist eines der ersten Projekte des sozialen Wohnungsbaus. Ihre ikonografische Struktur entwickelte Bruno Taut gemeinsam mit dem Stadtbaurat Martin Wagner und dem Gartenbauer Leberecht Migge. Im Mittelpunkt des damals visionären städtebaulichen Konzeptes standen „Luft, Licht und Sonne“ für alle. Herzstück der Siedlung ist der von dem hufeisenförmigen Wohnriegel umschlossene zentrale Außenraum mit Teich und umlaufenden Wiesen als Treffpunkt für die Bewohner*innen. Die Wohnräume der Etagenwohnungen sind mit Loggien zum Inneren des Hufeisens ausgerichtet; davor gibt es zu jeder Wohnung einen Mietergarten, was als sogenannter Außenwohnraum einen wichtigen sozialen Aspekt der Siedlung verdeutlicht. Um die im Wesentlichen mit einem blau-weißen Anstrich versehenen Wohn-

Berlin, Fritz-Reuter-Allee, Gartenseite
(Bild: Julia Hausmann)

einheiten des Hufeisens schmiegen sich neben einem dörflichem Anger grün gesäumte Wohnstraßen mit Einfamilienhäusern, deren Reihung durch Vor- und Rücksprünge belebt wird und die Farbe als eigenständiges, architektonisches Element einbinden. Zwei dreigeschossige rote Wohnzeilen mit einer durch Treppentürme rhythmisierten Fassade fassen das Quartier beinahe provokant wehrartig zur Fritz-Reuter-Allee ein. Diese wurden auch als die „Rote Front“ oder die „Chinesische Mauer“ betitelt. Zur Gartenseite akzentuiert Taut die Balkone mit einem Weißton und lässt die Gebäude somit deutlich freundlicher wirken als straßenseitig.

Um möglichst schnell und kostengünstig zu bauen, wurden in der Siedlung serielle Bauteile und Haustypen verwendet. Mit dem fein abgestimmten Farbkonzept im Innen- wie im Außenraum vermied Taut eine monotone Gesamterscheinung der Bauten und erzeugte ein lebendiges Straßenbild. Die Atmosphäre der jeweiligen Straßenzüge wurde durch eine abwechslungsreiche und stimmige Bepflanzung unterstrichen. Ein besonderes Merkmal der Fassadengestaltung sind die farbig gestalteten Eingangstüren. Es gibt in der Hufeisensiedlung acht Konstruktionstypen von Türen, wovon jede fünf bis acht unterschiedliche Farbstellungen zeigt, sodass eine wunderbare Vielfalt an Eingängen innerhalb des Stadtgefüges entstehen konnte. Auch in den Innenräumen setzte Taut eine kräftige und kontrastreiche Farbgebung ein: Die Farbe sollte nicht nur Tapeten, sondern auch Bilder und Vorhänge ersetzen. So entstand im Inneren eine klare, von Farbe geprägte, puristische Atmosphäre. In dem zur Siedlung gehörenden, aufwändig restaurierten und mietbaren Museum „Tautes Heim“ ist der Charakter ganzheitlich gestalteter Wohnräume unmittelbar zu erleben: Die Wand-, Decken und Bodenfarben

des Hauses wurden wissenschaftlich analysiert und gemäß den Empfehlungen der Restauratoren originalgetreu erneuert. Eine authentische Einrichtung und Ausstattung vervollständigte das Wohngefühl im „Taut’schen Sinne“.

Baumaterial Farbe

Die Architekten Helge Pitz und Winfried Brenne erkannten in den 1980er Jahren die Bedeutung der Architektur Bruno Tauts im zeitgeschichtlichen Kontext der 1920er Jahre und begannen mit einer sensiblen Bestandsaufnahme verschiedener Siedlungen. Während der Sanierungsarbeiten an der Hufeisensiedlung wurden von den Architekten zwischen 1982 und 1987 Putzproben zur Dokumentation der Farbstellung und Oberflächenqualitäten entnommen und später den Laboren der Fachhochschule Potsdam zur Verfügung gestellt. Brenne bezeichnet diesen Prozess als Archäologie der Fassade und initiierte damit eine neue Wahrnehmung hinsichtlich der Originalfarbgebung. Im Laufe der Sanierung wurde die Denkmalpflege immer intensiver eingebunden und die differenzierten Farbräume sukzessive wieder hergestellt. Da die meisten Wohnungen der Geschossbauten und die

Links durchgefärbter Putz mit Kieselzuschlag, rechts Putzfläche mit Anstrich (Bild: Julia Hausmann)

Einfamilienhäuser inzwischen Wohneigentum geworden sind, ist eine ganzheitliche Sanierungsstrategie schwieriger geworden. Für geplante Baumaßnahmen ist auf der Website der Hufeisensiedlung für jede Einheit eine sorgfältig erstellte Liste mit Angaben zu vorgegebenen Details, Materialien und Farbqualitäten zu finden. Zukünftig soll diese Liste um eine Bestandsaufnahme der bauzeitlichen Putze und entsprechenden Sanierungsempfehlungen ergänzt werden.

Berlin, Hufeisensiedlung, Zentralbau, Detail
(Bild: Julia Hausmann)

Bewegte Oberflächen

Dazu hat die Restauratorin Anke Hirsch mit ihrem Team anhand von Farbbefunduntersuchungen die Originalrezepturen der durchgefärbten Edelputze rekonstruiert. Diese werden den Handwerkern nach Anleitung zur Verarbeitung vor Ort als Sackware zur Verfügung gestellt, um die entsprechende, von Taut intendierte Farbwirkung wiederherzustellen. Für seine Farbräume verwendete er an den Fassaden gleichmäßig durchgefärbte

mineralische Edelputze, die als sogenannte Madenputze eine stark strukturierte, furchige Oberfläche zeigen und somit eine schöne Farbtiefe erzeugen. Zuschlag sind bunte Flusskiesel, die im Prozess der Verwitterung immer stärker zum Vorschein kommen. Im Gegensatz zu einem Anstrich entsteht so keine monochrome Fläche, sondern ein bewegtes Oberflächenbild. Um die Forschung zu Tauts Werk und anderen wichtigen Vertretern der Moderne vertiefen zu können, geht das umfangreiche Materialprobenarchiv des Büros Brenne Architekten mit besonderen Artefakten im kommenden Jahr (2023) an das Archiv der Akademie der Künste in Berlin. Die wertvolle Sammlung wird fortan über die Datenbank des Archivs öffentlich zugänglich sein. 2008 wurde die Hufeisensiedlung ebenso wie die Gartenstadt Falkenberg zum UNESCO-Welterbe erklärt. Diese Auszeichnung zeigt den Stellenwert der Farbe als identitätsstiftendes Element in der architektonischen Planung und lässt hoffen, dass dieser bei zukünftig entwickelten Projekten wieder stärker in den Fokus rückt.

(li.) Berlin, Hufeisensiedlung, Zentralanlage (Bild: Sebastian Trommer, CC BY-SA 3.0); (re.) Berlin, „Tautes Heim“ (Bild: Ben Buschfeld, CC BY 3.0)

Literatur

Brenne, Winfried Bruno Taut. Meister des farbigen Bauens in Berlin, hg. vom Deutscher Werkbund Berlin, Berlin 2005.

Bruno Taut. De fantasie voorbij, Ausstellungskatalog, Museum Het Schip, Amsterdam, 2020.

FACHBEITRAG: Grün ohne Hoffnung

von Elke Janßen-Schnabel

Der eigentliche Name lautet „Stadthalle und Stadtbibliothek – Bürgerzentrum und Begegnungsstätte Mettmann“ beziehungsweise „Neandertalhalle“. Bekannt ist dieses Gebäude dank seiner grünen Fassade auch als „Laubfroschoper“. Die Grundsteinlegung war 1979, die Eröffnung 1982. Architekt war Wolfgang Rathke (1922-2012) aus Wuppertal, die Bauleitung oblag Jürgen Kemper. Die Laubfroschoper liegt am Rand des historischen Ortskerns von Mettmann, eingepasst in den etwa sechs Meter steil ansteigenden Hang. Der Entwurf nimmt den Höhensprung auf, gleicht ihn gestalterisch aus und lässt einen architektonisch ausdrucksstarken Baukörper entstehen, der in Bauaufgabe und Formensprache zeittypisch und in der Substanz weitgehend original erhalten ist. Der Bau ist als Stadthalle und Stadtbibliothek, Bürgerzentrum und Begegnungsstätte eine Mehrzweckhalle, insgesamt mit einer grünen Kunststoffhaut verkleidet und am westlichen Ende durch zwei Schornsteine akzentuiert. Das Ensemble ist in Massivbauweise aus Ortbeton errichtet, über dem großen Saal mit Holzleimbinder überspannt, während im Bühnenturm Stahlfachwerkbinder die Dachhaut tragen. Die Knotenpunkte der Binder geben als auskragende Köpfe in abgeschrägter Form dem Außenbau die Form als geometrischen Kubus vor. Im Inneren ist die Konstruktion zusammen mit der technischen Ausstattung offen sichtbar und Teil der technik- und zweckbestimmten Raumkonzeption. Die wandfeste und die mobile Ausstattung sind weitgehend erhalten, die Ausstattungsdetails auf die Gesamtgestalt abgestimmt. Der Raum um das Gebäude besteht aus einem Eingangsplatz, aus gemauerten Sitznischen und Pflanzbecken und aus einer Treppe als Teil der fußläufigen Verbindung zwischen den beiden Erschließungsstraßen und leitet so als kleinteilige Manschette in die umgebende Stadt.

Mettmann, Stadthalle,
2018 (Bild: Elke
Janßen-Schnabel)

Stimmige, qualitätvolle Architektur

Die Mettmanner Mehrzweckhalle ist eine typische Bauaufgabe der späten 1970er Jahre, umgesetzt in eine aus den örtlichen Gegebenheiten entwickelte besondere, in sich stimmige und sowohl im Entwurf als auch in der baulichen Gestalt qualitätvolle Architektur. Als Dokument für die geschichtliche Identität von Mettmann steht das Objekt in einem zeitgeschichtlichen Zusammenhang. Der Bau fängt die gesellschaftliche Stimmung des Diskutierens, der Mitsprache, des Einübens von demokratischen Regeln geradezu plakativ ein und bildet diese in seiner Konzeption ab, indem er in vielfältiger Form Räume zur Verfügung stellt, zumal Konzept und Baukörper in einem schöpferischen Prozess entstanden: inhaltlich im Zwiegespräch mit Verwaltung und Stadtrat und baulich im Wechselbezug zum umgebenden städtischen Raum.

In dieser Zeit wurde sowohl das Selbstverständnis der Städte als auch die Rolle der Kultur als sozialer Auftrag neu definiert. Kulturpolitik war jetzt auf ein Publikum ohne Klassengrenzen ausgerichtet. Breite gesellschaftliche Kreise sollten Zugang zum Kulturangebot haben, an Kultur und an Konsum partizipieren. Kultur war nicht mehr exklusiv für wenige Privilegierte, vielmehr ein gemeinsames Erlebnis. Die breit gefächerten und neu bestimmten kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft, die zunehmend auch über ein Mehr an Freizeit verfügte, erforderten neue Räumlichkeiten und ganz neue Bauwerke. Stadthallen und Stadtbibliotheken gaben Unterhaltung und Bildung einen Ort und sammelten die unterschiedlichen Funktionen ein. Diesen zeitgebundenen Zusammenhang drückt die Mettmanner Stadthalle sehr gut aus. Sie ist als öffentlicher Bau Ergebnis der politischen Entscheidung im Bereich

von Planung und Kultur und bautypologisch ein Treffpunkt, umgesetzt in Architektur und im Entwurf, in Konstruktion, Material und Technik auf der Höhe der Zeit. Sie nimmt die genannten Funktionen auf, führt die Stadtgemeinschaft zusammen, ist gesellschaftlicher Mittelpunkt, Ort von Veranstaltungen und stiftet unter dem wohlwollenden Spitznamen „Laubfroschoper“ auch städtische Identität.

Mettmann, Stadthalle, 2018 (Bild: Elke Janßen-Schnabel)

Spezifische Gegensätze

Die städtebaulichen Gegensätze spiegeln die spezifische Mettmanner Ortsgeschichte vom Kirchort zur Kreisstadt mit explosionsartiger gewerblich-industrieller Entwicklung, entsprechendem Bevölkerungszuwachs und enormer flächenhafter Ausdehnung, einhergehend mit der Übernahme von öffentlichen Aufgaben und der Konzentration entsprechender Bauten in der Ortsmitte. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert stehen im Umkreis des Kirchhügels Großbauten mit versorgenden Funktionen. Die Stadthalle ersetzt den alten und zu dieser Zeit in seiner Funktion überholten Milchhof. Der Milchhof war Ausdruck der Versorgung der städtischen Bevölkerung in dem bislang stark agrarisch

geprägten Bergischen Land. Die neue Bauaufgabe ist im Zusammenführen von Funktionen zeitgemäßer Ausdruck einer durch die kommunale Neugliederung bestimmten Gesellschaft im städtischen Aufschwung.

Die Stadthalle setzt 1982 als prägnanter Bau stadtbauhistorisch einen deutlichen inhaltlichen Akzent, ist im städtebaulichen Kontrast ganz typisch für Mettmann und zählt als Solitär zu den Großbauten am Rand des kleinteiligen historischen Kerns. Vor allem aber weist der Baukörper als individuelle Neuschöpfung eine architektonisch-künstlerische Qualität auf, zeigt Erfindungsreichtum und lässt eine eigenständige Gestaltung erkennen. Wolfgang Rathke schuf einen ungewöhnlichen Bau, der eine Facette der Architekturströmung um 1980 sehr anschaulich ausdrückt: Denn die Laubfroschoper setzt architektonisch und städtebaulich ein deutliches Zeichen. Funktion und Konstruktion bestimmen die Form, die in der äußeren zier- und schmucklosen Gestalt einen inhaltlich rein technischen Bau assoziiert, am überzeugendsten an der Westseite (Anlieferung, Bühne). Dennoch ordnet sich das Objekt in den Stadtkörper ein: durch die Einpassung in das Gelände und durch das Grün mit

Bezug auf das Bergische Grün, so Rathke, und auf das Grün im Logo der Kreisstadt Mettmann – angebracht ebenfalls an der Westseite.

Kultur für alle

Die Stadthalle ist aber auch ein Objekt der 1970er Jahre, das den Zwischenton zwischen Brutalismus und Postmoderne zwischen 1975 und 1982 spezifiziert. Stadt- und Kongresshallen erlebten bis zum Ende der 1970er Jahre, ergänzt durch die Variante Mehrzweckhalle, eine Hochkonjunktur: Technik und Gestaltung griffen ineinander, beflügelten sich gegenseitig; Akustik und Lichtführung entwickelten sich zu eigenen Fachbereichen. Untermuert von theoretischen Auseinandersetzungen, die Ausdruck fanden in Funktionsschemata für polyvalente Nutzungen, wurden auf allen Gebieten Neuerungen gesucht: im Tragwerk, in den Materialien, Raumfolgen, Raumdimensionen, Raumempfinden, in Leitungssystemen, in der funktional bestimmten Farbwahl, in der technischen Ausstattung, in der Möblierung, kombiniert mit dem Wunsch nach Flexibilität, hoher Anpassungsfähigkeit und nach dem Einsatz von Technik. In der Folge entstanden unkonventionelle Bauwerke, die voller

Mettmann, Stadthalle, Saal, 2021 (Bild: Klaus Englert)

Mettmann, Stadthalle, Foyer, 2021 (Bild: Klaus Englert)

Schwung und Begeisterung das Gefühl vermittelten, in der Zukunft angekommen zu sein. Die Zeitphase der 1970er Jahre bis etwa 1982 setzt diese Anstöße um, die Architektur ist fortschrittlich, mutig, technikorientiert. Konstruktion und Technik werden salonfähig und bestimmen den künstlerischen Ausdruck. Die zukunftsorientierte technologische Haltung zeigt sich in der sichtbar geführten Konstruktion der Holzleimbinder zum Überspannen der großen Raumweite und in der mutigen Gesamtverkleidung in leuchtendem Grün.

Mettmann, Stadthalle, 2018 (Bild: Elke Janßen-Schnabel)

Schließlich

Zusammenfassend nimmt der Entwurf die spezifischen Bedingungen vor Ort auf, entwickelt sich aus der Geländeneigung und vermittelt im Stadtraum. Es entsteht eine in sich gestufte architektonische Großform, die sich als Teil des städtischen Gesamtgefüges in die Gegebenheiten einpasst und gleichzeitig einen deutlichen baulichen und städtebaulichen Akzent setzt. In der zeittypischen, ortsspezifischen und ausdrucksstarken Architektur steht der Bau souverän individualistisch für Eigenwilligkeit und im Entwurf

Mettmann, Stadthalle, 2018 (Bild: Elke Janßen-Schnabel)

couragiert für die Experimentierfreude seiner Zeit. Auch wenn die Laubfroschoper ein einzigartiges, bedeutendes und erhaltenswertes Werk der Architekturgeschichte ist, so wird sie trotz langjähriger Bemühungen und Diskussionen vermutlich doch wohl fallen: Derzeit läuft das denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren zum Abbruch.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist eine gekürzte, aktualisierte Fassung des Beitrags „Die Laubfroschoper in Mettmann“ (Denkmalpflege im Rheinland, Heft 1/2018, S. 22-30), in welchem das Gebäude anlässlich seiner beabsichtigten Unterschutzstellung präsentiert wurde.

Anmerkung der Redaktion: Der Journalist und Dozent Dr. Klaus Englert hat eine Petition für den Erhalt der Stadthalle Mettmann ins Leben gerufen, zu finden auf Openpetition.

Literatur/Quellen (Auswahl)

Gisbertz, Olaf (Hg.), Bauen für die Massenkultur. Stadt- und Kongresshallen der 1960er und 1970er Jahre, Berlin 2015 (hier Texte von Dominik Schrage, S. 64–72; Alexander von Kienlien, S. 73–91; Kerstin Wittmann-Englert, S. 250–261).

Rethfeld, Stefan, achtung: junges erbe. Erkundungen zur Architektur der 1960er und 1970er Jahre, in: Klötze und Plätze. Wege zu einem neuen Bewusstsein für Großbauten der 1960er und 1970er Jahre, Bonn 2012, S. 28–32.

Rodenstein, Marianne, Eine Skizze der gesellschaftlichen Situation, in: Klötze und Plätze. Wege zu einem neuen Bewusstsein für Großbauten der 1960er und 1970er Jahre, Bonn 2012, S. 35–37.

Deutsche Bauzeitung 1959, Heft 11, S. 1309: Fassade aus Leichtmetall am Neubau der Fa. Veerbeck in Wuppertal-Elberfeld, Wolfgang Rathke, Wuppertal (zu Wolfgang Rathke).

Bauwelt 1984, Heft 5, S. 1100: Wolfgang Rathke: Rezension zu Pneumatischen Konstruktionen, Thomas Herzog, Bauten aus Membranen und Luft, Stuttgart 1983.

Schaufenster-Sonderausgabe Stadthalle Medamana vom 7. Mai 1982 (Stadtarchiv Mettmann).

Hölscher, Lucian, Die Entdeckung der Zukunft. Schichten der Stadt, Vortrag am 17. Oktober 2017 im Rahmen der Jahrestagung der Städtebaulichen Denkmalpflege, Universität Dortmund.

Mettmann, Stadthalle, 2018 (Bild: Elke Janßen-Schnabel)

FACHBEITRAG: Bitte den Farbfilm nicht vergessen!

von Verena Pfeiffer-Kloss

„In der Hoffnung auf viele friedlich-farbige aber auch spannend-farbliche Ereignisse [...] gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss für das deutsche Farbfernsehen.“ Mit diesen Worten auf der Deutschen Funkausstellung in Berlin zauberte der West-Berliner regierende Bürgermeister Willy Brandt am 25. August 1967 die Farbe in die (wohlhabenderen) deutschen Wohnzimmer. Zufall oder nicht, in den Folgejahren wurde auch die Stadt bunt: Farbe zog ein in die Architektur und dies, sicherlich kein Zufall, ganz plakativ in der „Frontstadt“ West-Berlin und angetrieben durch die senatseigene Architektur, die damals insbesondere durch den Leiter der Hochbauabteilung Rainer Gerhard Rümmler (1929–2004) vertreten wurde. In der ab 1963 errichteten Großwohnsiedlung Märkisches Viertel im Norden der Stadt leuchteten bereits einige der Punkthochhäuser Rot, Gelb und Grün, als Rümmler 1971 mit einem als provokant wahrgenommenen Bauwerk farbiger Architektur für alle sichtbar eine hohe Relevanz verlieh.

Berlin, Finanzamt Reinickendorf
(Bild: Verena Pfeiffer-Kloss)

Gegenkraft zu den grauen NS-Bauten: U-Bahnhof Fehrbelliner Platz, 2022 (Bild: Verena Pfeiffer-Kloss)

Unverhohlen reaktionär

Am 31. Januar 1971, laut historischem Wetterbericht ein leicht verregneter Tag bei sechs Grad Celsius, fielen am Fehrbelliner Platz die Bauzäune und der neue U-Bahnhof mitsamt Eingangspavillon wurde eröffnet. Mitten im grauen Berliner Winter und vor der Kulisse graubrauner nationalsozialistischer Verwaltungsbauten strahlte in frischem Rot das neue Wahrzeichen West-Berliner U-Bahnarchitektur. Verstörte Bürger*innen schlugen vor, den Platz nun „Leninplatz“ zu nennen und fragten sich öffentlich in den Leserbriefen lokaler Zeitungen, ob die SPD sich hier habe ein Denkmal setzen wollen und ob der Architekt Kommunist sei.

Weniger emotional und zeitpolitisch, dafür unverhohlen reaktionär waren Meinungen, die die Integrität der 1936 entstandenen Bauten durch diesen Neubau verletzt sahen. „Hat es dieses Rot sein müssen?“, fragte die BZ. „Ja“, antwortete Rümmler in der Zeitung Die Welt, „das Rot ist bewusst gewählt, um eine Gegenkraft zu den monoton grauen Wänden zu bekommen. Wir wollten ein Spannungsfeld erzeugen, das durch die vorhandenen Architekturen nicht gegeben war.“ In der Folge entspann sich eine lokale Debatte um den Umgang mit dem nationalsozialistischen baulichen Erbe an diesem Ort, dessen Existenz bis dahin einfach verdrängt worden war. Es war aber auch eine Ansage gegen die damals viel besprochene Monotonie der

modernen Bauten, auf die der immer schon post-modern – oder in seinen eigenen Worten „post-sachlich“ – entwerfende Rümmler hier reagierte. Die Sozialismus-Vorwürfe zeigen zudem, dass ganz explizit die Farbigekeit der Architektur, die Farbe im öffentlichen Raum politisch sein kann. Insbesondere natürlich in West-Berlin.

Grenzübergang Dreilinden, 2022: (einst) knallbunte Pop-Art am Übergang zur DDR (Bild: Jonatan Anders)

Der fröhliche Grenzübertritt

Wenige Jahre später, am 3. April 1973, eröffnete mit dem rot-blauen, massiven Halbrundbau am Grenzübergang Berlin-Drewitz-Dreilinden ein weiteres starkfarbiges Statement des Stadtarchitekten. Rümmlers wohl bekanntestes Bauwerk, die „Bundesautobahnraststätte Dreilinden mit Tankstelle“ sollte eigentlich, wäre es nach den Vorstellungen der Gesellschaft für Nebenbauten der Bundesautobahnen (GfN) gegangen, ein einfacher Typenbau werden. Mit der für ihn typischen Verve setzte sich Rümmler über alle Vorgaben hinweg und entwarf stattdessen „das rot-blaue Schmuckstück an der Autobahn“ (Die Welt am 4. Juli 1972), das später „eine starke

symbolische und identitätsstiftende Rolle“ für die West-Berliner*innen einnehmen sollte – so der Eintrag in die Berliner Denkmalliste, Inventarnummer 09075573. Direkt am Grenzübergang zur DDR markierte West-Berlin sein Territorium mit einem Bau im Stile der Pop Art – dieses Aufeinandertreffen von westlichem Positivismus und real existierendem Sozialismus ist ohne Farbe nicht denkbar: galt doch nicht zuletzt die DDR immer als grau. Ob die fröhliche, gelb-rot-braune Plastikauskleidung im Innern der Raststätte durch die 1971 in München eröffnete erste McDonalds Filiale Deutschlands inspiriert war? Mag sein. Auch dies war ein Statement: amerikanische Fast Food Architektur als letzter Speiseort beim langen Warten an einer der schärfsten Grenzen des Kalten Krieges.

In den frühen 1970er Jahren ging es in der offiziellen West-Berliner Architektur bewusst darum, politische Zeichen zu setzen, die westliche Popkultur im baulichen Ausdruck zu zeigen und zu beweisen, dass die Stadt kulturell und wirtschaftlich auf der Höhe der Zeit war. Wer hier keinen Farbfilm zur Hand hatte, konnte wohl tatsächlich kaum auch nur die Hälfte dieser Botschaft weiter vermitteln. Ob die Tatsache, dass die Firma Eternit – die die berühmten, besonders leuchtend einfärbbaren „Eternit-Platten“ herstellte – in Berlin-Rudow saß, der Farbige im Berliner Bauwesen noch Vorschub leistete, bleibt Spekulation. Der rot verkleidete „Bierpinsel“ von Ursulina Schüler-Witte und Ralf Schüler (eröffnet 1976) und das orange leuchtende Oberstufenzentrum Berlin-Wedding (1974–1976) setzten jedenfalls als prägnante Beispiele die neue Farbige fort, die Rümmler aus der Verwaltung heraus eingeleitet hatte. Mitte der 1970er Jahre hatte die Farbige in der Architektur ihre politische Brisanz bereits ein wenig eingebüßt, blieb jedoch als architektonischer und städtebaulicher Akzent

von Bedeutung. Hatte die Süddeutsche Zeitung 1971 noch Rümmlers „Bekanntnis zur Farbe“ gelobt, das „erste Schritte in das Neuland farbiger Umweltgestaltung einleitete“, so war Farbe nun etabliertes Element in der West-Berliner Architektur geworden – und durfte demnach auch wieder dezent werden. Bis 1976 wurden unter anderem zwei Feuerwachen – in der Wiener Straße in Kreuzberg und in Wannsee – sowie das Finanzamt Reinickendorf aus dem Filzstift Rümmlers fertiggestellt.

Schiffe in den Stadtteilen

Auch diese Bauwerke sind bis heute ortsbildprägend, aufgrund ihrer schiffsähnlichen Baukörper und natürlich ihrer Farbige. Schwarz und Umbra sind die Fassaden, mit roten oder sonnengelben Fenstereinfassungen, Rollläden, Balkonen, Hausnummern abgesetzt und, im Falle des Finanzamts, im Inneren mit einem unverwechselbaren farbigen Leitsystem ausgestattet. Am Beispiel des Finanzamts wird deutlich, dass Rümmlers Hochbauten Mitte der 1970er Jahre sachlicher, gewissermaßen reifer und auch

Ein Dampfer, vor Anker gegangen am Eichborndamm: Finanzamt Reinickendorf (Bild: Verena Pfeiffer-Kloss)

Farbe und Piktogramme: Rümmlers Signaletik für das Finanzamt Reinickendorf (Bild: Verena Pfeiffer-Kloss)

funktionsorientierter wurden, ohne dabei die Farbigkeit als Ausdrucks- und Auszeichnungsmittel zu verlieren. In baukünstlerischer Hinsicht kann das große Amtsgebäude am Eichborndamm zu den ausgefeiltesten und damit den Höhepunkten der Hochbauarchitektur Rümmlers gezählt werden. „Die Innenräume des Finanzamts überwältigen den überraschten Besucher mit ihrer Farbkraft. Der aufmerksame Gast wird zur Entdeckung verführt, zum Blick um die nächste Ecke verlockt“, schreibt AnneMarie Nesper 2014.

Öffentliche und halböffentliche Bereiche sind farblich voneinander unterschieden, indem die Wände der öffentlichen Räume in starken Farben und mit einem Leitsystem angestrichen sind, während die Bürotrakte in sanfteren Farben gehalten sind. In den Publikumsbereichen wechseln sich die Farben in den einzelnen Stockwerken ab, überall sind die Türen gelb-rot, die Toilettentüren rot und mit lebensgroßen weißen Figuren versehen, runde und mehreckige Informationstafeln mit breiten farbigen Rahmen befinden sich an den Wänden. Die Kantine (im Übrigen ein Geheimtipp bei einem Berlin-Besuch) im obersten, achten Stockwerk ist mit gelben Fliesen in der Küche, dunkelbraunen Sitznischen im Speisesaal und übergroßen orangen Lampen

unter einer Strukturdecke aus kleinen Ringen ausgestattet. Ganz zurückhaltend und beinahe klassisch modern sind die graublauen Treppenhäuser gehalten, in denen sanft geschwungene hölzerne Handläufe das einzige Schmuckelement darstellen. Im Finanzamt Reinickendorf mischen sich Pop Architektur und eine gewisse neue Sachlichkeit, der sich Rümmler zu diesem Zeitpunkt anzunehmen begann.

Eine Reminiszenz an die „Schule der Neuen Prächtigkeit“

Zehn Jahre später, Ende der 1980er Jahre, gehörte Rümmler zu den Berliner Protagonisten einer regionalbezogenen Architekturströmung, die sich mittels traditioneller Bauformen und Baumaterialien einer historisch orientierten Formensprache zuwendete. In seinen Bauten zeigt sich dies mitunter in einer erdigen, naturnahen Farbigkeit, die sich zum einen aus der Nutzung gelber und braunroter Rathenower Ziegel ergibt, aber auch als Dekoration einzelner Bauwerke bewusst aufgetragen wird. Ein gutes und zugleich sehr verstecktes Beispiel dafür ist der Fuß-

Berlin-Tegel, Ernststraßenbrücke: kontrastreiches Spiel mit der grünen Umgebung (Bild: Frederic Krämer)

gängersteg über die S-Bahntrasse an der Ernststraße in Berlin-Tegel. Die schmale Betonbrücke wendet sich zwei Schlaufen nach oben und überwindet eine recht weite Strecke auf die jeweils andere Seite der Gleisanlage.

Rümmler hat mehrere Entwürfe für die Gestaltung angefertigt, zur Ausführung kam der Entwurf „Neue Prächtigkeit“, eine Reminiszenz an die West-Berliner Künstlergruppe aus Manfred Bluth, Johannes Grützke, Matthias Koeppel und Karlheinz Ziegler, die sich „Die Schule der neuen Prächtigkeit“ nannte und die Rümmler schätzte. Die durchgehende Betonbalustrade – für die „Schüler der neuen Prächtigkeit“ muss ein solch kahles und verkehrsfunktionales Bauwerk wohl ebenso ein Graus gewesen sein wie für Rümmler – verkleidete bzw. bemalte er mit einer regelmäßigen Bordüre aus spitzen Dreiecken in mittlerem Braun und Flieder sowie sonnen- oder sommerblumenähnlichen gelb-roten Formen auf karminrotem Hintergrund. Die Farbigekeit der Brücke spielt gelungen kontrastreich mit der grünen Umgebung, doch wirklich prächtig ist das Bauwerk nicht geworden. Es wirkt verkleidet. Farbe ist hier zum reinen Schmuckelement ohne Zeichengehalt geworden, man kann sie einsetzen oder auch nicht. Ein gesellschaftspolitisches Ereignis war die Farbe wohl nicht mehr. Das sieht man dem heutigen Zustand vieler Bauten Rümmlers auch leider an.

Literatur und Quellen

Der Start des Farbfernsehens ist zu sehen auf youtube.

Anders, Jonatan, Berlin-Dreilinden. Relikt des Transits (erscheint 2023 bei Urbanophil).

Ullmann, Gerhard, Wenn Architektur Farbe bekennen soll, in: Süddeutsche Zeitung, 8. Dezember 1971.

Neser, AnneMarie, Architekturfarbigkeit der 1970er-Jahre in Berlin und Zürich – zur Geschichte der Farbkultur für den Umgang mit Farbe in Gegenwart und Zukunft, in: Buether, Axel (Hg.), Farbe: Entwurfsgrundlage, Planungsstrategien, visuelle Kommunikation (Detail Praxis), München 2014, S. 80–87, hier S. 82.

PORTRÄT: Hajek im Farbrausch

von Daniel Bartetzko

Das wohl eindringlichste Werk von Otto Herbert Hajek befindet sich in Berlin. Es ist der Kreuzweg der Kirche Maria Regina Martyrum. Sie wurde von 1961 bis 1963 nahe der Hinrichtungsstätte Plötzensee nach Entwurf von Hans Schädel errichtet als katholische Gedenkkirche an die Opfer des Nationalsozialismus. Im ummauerten Kirchhof stehen 15 abstrakte Bronzen vor einer Betonwand, allesamt ähnlich gestaltet wie hinterm Nebel einer einheitlichen starken Schraffur, aus der sich nur teilweise angedeutete Figuren und Gegenstände abheben, sich auch immer wieder das Kreuzsymbol erkennen lässt. Auf farbliche Nachbearbeitung verzichtete Hajek an diesem Ort der Beklemmung und der Eindeutigkeit. Doch die Farbe war eigentlich längst wichtiger Bestandteil der Arbeit des vielbeschäftigten Künstlers, der bis zur Jahrtausendwende deutschlandweit öffentlichen Raum zu expressiven Erlebniswelten gestaltete.

Stadthalle Lahnstein, Waschraum; Tag des offenen Denkmals 2019 (Bild: Marion Halft, CC BY-SA 4.0)

Berlin, Maria Regina Martyrum, Kreuzweg (Bild: Alexrk2, CC BY-SA 3.0)

Zunehmend abstrakt

Geboren wurde Otto Herbert Hajek 1927 im böhmischen Kaltenbach, nach seinem Schulabschluss in Erlangen studierte er von 1946 bis 1954 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart Bildhauerei. Waren die frühen Werke noch figürlich und am Expressionismus orientiert, arbeitete er ab Mitte der 1950er Jahre zunehmend abstrakt, wandte sich dem Informel zu. Seine Plastik „Durchbrochene Fläche im Raum“ vor der Stuttgarter Liederhalle war 1955 die erste ihrer Art in Stuttgart und zugleich eine der ersten nicht gegenständlichen Außenplastiken in Deutschland. In den Folgejahren schuf er zahlreiche Ausstattungsgegenstände in Kirchen, darunter St. Aurelius in Hirsau und St. Bartholomäus in Heidelberg-Wieblingen. Altar, Kanzel, Taufbecken und Reliefwand der brutalistischen Pfingstbergkirche in Mannheim (1962/63, Carlfried Mutschler) stammen ebenfalls von

Hajek, der nie selbst Gebäude entwarf, sondern stets das Werk anderer entweder mit baubezogener Kunst oder vollständig durchgestalteten Farbkonzepten veredelte.

Von der documenta in den Stadtraum

1959 und 1964 war Hajek auf der documenta in Kassel vertreten. Seine 1964 dort ausgestellte begehbare Skulptur „Frankfurter Frühling“, eine Kombination aus bemalten Pflastersteinen und im Ton abgestimmten Betonskulpturen war der Aufbruch in die „Farbwege“, welche in den folgenden Jahrzehnten viele Städte bunter machten. Zunehmend wurde seine Kunst selbst zum öffentlichen Raum. Zugleich reduzierte er die Formensprache – statt vielgliedrigen Detailreichtums zogen geometrische Anordnungen

Bochum, Abriss „Maßzeichen“, April 2011 (Bild: Klaus Kuliga)

Kassel, documenta III, „Frankfurter Frühling“, 1964 (Bild: SAAI des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT))

ein. Die expressiv gestalteten Muster und Verflechtungen waren meist in Primärfarben gestaltet. Hajek griff in der Regel auf RAL-Farbtöne zurück, sodass Ausbesserungen bis heute mithilfe einer Farbkarte problemlos zu bewerkstelligen sind. Der „Frankfurter Frühling“ wurde nach der documenta III vor der Heinrich-Kleyer-Schule in Frankfurt am Main

aufgestellt. Seit einer Sanierung des Gebäudes um 2010 ist er verschwunden, mutmaßlich im Schuttcontainer entsorgt ...

Das Bochumer „Maßzeichen“ (1972) wurde hingegen in aller Öffentlichkeit abgerissen, nachdem zuvor schon die Schule, für die es errichtet wurde, dem Erdboden gleichgemacht war. Ähnlich erging es vielen Hajek-Wandgestaltungen, so den 140 Meter langen „Blühenden Stationen“ (1971-83), die das Mannheimer Postgelände zierten und beim Abriss der Gebäude 2016 zerstört wurden. Die „Räumliche Wand“ (1972) am ehemaligen Heidelberger Fernmeldeamt fiel 2019 dem Umbau des Gebäudes zum Hotel zum Opfer. In diesen Fällen war die Symbiose von Kunst und (öffentlichem) Bau so tief und kaum trennbar, dass sie sich Jahrzehnte später als Erhaltungsproblem erwies..

Kunstvoll und starkfarbig

Hajek, von 1972 bis 1979 Vorsitzender des Deutschen Künstlerbunds, lehrte ab 1980 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Er war ein durchaus blumiger Theoretiker: „In unserer Umgebung ist der Raum. Wir befinden uns in ihm, er wird durch bildnerisches Arbeiten erlebbar gemacht, als endlicher Raum, der den Menschen umgibt, greifbar für die Begegnung. [...] Die Sinne müssen geschärft werden für die Wahrnehmung in allen Bereichen. Begreifen im wirklichen Sinne des Wortes als Denkraum und als Aufenthaltsraum.“ Dementsprechend tragen auch einige seiner Skulpturen, die neben der baubezogenen Kunst weiter entstanden, schwungvolle Namen wie „Zeichen flügelt im Raum“ – eine Version von 1992 befindet sich im Skulpturenpark Stuttgart, eine große, bunte Variante seit 1995 in Saarbrücken.

Die kunstvolle und zumeist starkfarbige Ausgestaltung von öffentlichen Gebäuden und

Räumen entspricht Hajeks Theorie des erleb- baren und sinnesschärfenden Raums in Voll- endung: Die Universität Saarbrücken ist ein Areal, das den Raum erlebbar macht: mit Skulpturen, Reliefs und Farbgestaltungen. Vor allem in der Mensa (1965) ist dies zur grandiosen Inszenierung gesteigert. Ein wahres Farbfeuerwerk ist die Stadthalle Lahnstein (1971–1973, Jürgen Jüchser und Peter Ressel), die Hajek konsequent bunt durchgestaltete. Der Betonbau weist im oberen Bereich eine farbige Ornamentfassade auf, deren Muster der Teppichboden im Inneren fortführt – kombiniert mit lila verkleideten Treppen, einer ornamentalen Deckengestaltung und einem ebenfalls von ihm entworfenen Obelisk im Foyer, dem „Lahnstein“. Hajek sagte seinerzeit zur expressiven Buntheit, er wolle auf die Struktur der gegenüberliegenden Stadtbefestigung mit Farbe antworten.

Lahnstein, Foyer der Stadthalle, Tag des offenen Denkmals 2019 (Bild: Marion Halft, CC BY-SA 4.0)

Zwischen Abriss, Vernachlässigung und Denkmalschutz

Ein weiteres komplett durch Hajek ausgestaltetes Gebäude ist das Kurbad Königstein (1977/89, Rudolf und Ingeborg Geier), das er in blau/orange

Stuttgart, Villa Hajek, 2022 (Bild: Stephan Trüby)

tauchte und das 2013 aufgrund Sanierungsstau vom Abriss bedroht war, ehe es im gleichen Jahr unter Denkmalschutz gestellt wurde. Bereits sechs Jahre früher, 2007, erhielt die Stadthalle Lahnstein samt der weitgehend original erhaltenen Einrichtung den Denkmalstatus. Der durchaus schrille Teppichboden wurde 2010 von der einstigen Herstellerfirma nach Originalmuster neu gewebt und bei der anschließenden Sanierung des Baus neu verlegt. Hierdurch böte sich auch eine Möglichkeit, ein weiteres, derzeit in Agonie liegendes Werk Hajeks zumindest teilweise wieder herzustellen: sein eigenes Wohnhaus in Stuttgart. 1967 kaufte der Künstler die Villa Hasenbergsteige 65, 1921 in traditionalistischen Formen errichtet, und gestaltete sie nach seinen Leitsätzen um. Hinzu kam ein in den Hang gesetzter Atelierbau. Der Teppichboden im Erdgeschoss war der gleiche wie in der Stadthalle Lahnstein.

Gesprächsergebnisse

Otto Herbert Hajek ist am 29. April 2005 gestorben. Der unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz hoch dekorierte Bildhauer war zeitlebens streitbar, und Friede sollte auch nun nicht einkehren: Die Familie brauchte einige Zeit, um sich über das Erbe einig zu werden – jahrelang blieb das Hajek-Haus so verschlossen, stand

schließlich zum Verkauf. Nach einer Besichtigung durchs Landesdenkmalamt wurde es 2009 als „Sachgesamtheit“ unter Schutz gestellt. Die Stadt Stuttgart, der die Erbgemeinschaft das Gebäude, das nun Denkmal war, zum Kauf anbot, lehnte dankend ab. 2011 erwarb es schließlich der Unternehmer Markus Benz, Chef des Möbel-Herstellers Walter Knoll. Kurz darauf war der Altbau nahezu komplett entkernt – samt der Hajek-Gestaltung, dem Hauptgrund der Unterschutzstellung. Ob dies mit Duldung der Behörden oder eigenmächtig geschah, darüber herrscht bis heute Unklarheit.

Mittlerweile gibt es zumindest eine Verfügung, dass der Innenraum wieder rekonstruiert werden müsse. Doch seit Jahren herrscht Stillstand auf der Baustelle Hasenbergsteige. Die Villa Hajek verfällt, während Anwälte streiten, Gesprächsergebnisse im Sand verlaufen und Anfragen der Parteien des Stadtparlaments ergebnislos bleiben. Der Galerist Urban Hajek, der heute den künstlerischen Nachlass seines Vaters verwaltet, hat im Sommer 2022 einige Werke des öffentlichen Hajek-Skulpturenparks, der sich im

Stuttgart, Farbwege im Mineralbad Leuze, "Römische Erinnerung" von 1979-83 (Bild: Kamahale, CC BY-SA 3.0)

Grünstreifen an der Hasenbergsteige befindet, aus Protest abbauen lassen. Auch er befindet sich in stark pflegebedürftigem Zustand. Die betreffenden Skulpturen sind nun über die Galerie Urban Hajek zu verkaufen. Hier ist jemandem die Situation einfach zu bunt geworden ...

Literatur/Quellen (Auswahl):

Hajek, Otto Herbert/Baumstark, Brigitte: Raum – Farbe – Zeichen, Berlin 2007.

Hajek, Otto Herbert: Farbwege 1952-1974, Stuttgart 1974.

Kontext: Wochenzeitung, Ausgabe 244: „Heilig-sprechung am Hasenberg“ – <https://www.kontext-wochenzeitung.de/gesellschaft/244/heiligspredung-am-hasenberg-3289.html>.

SWR-2-Beitrag „Das Hajek-Haus am Hasenberg in Stuttgart“, gesendet 20.1.2021 – <https://www.swr.de/swr2/kunst-und-ausstellung/bildergalerie-hajek-haus-am-hasenberg-100.html>.

*Königstein/Taunus, Kurbad, Schwimmhalle
(Bild: K. Berkemann)*

INTERVIEW: „Die Moderne ist nicht grau“

Interview mit Paul Eis

Stark in der Rasterung, trist im Erscheinungsbild: Unabhängig von ihrer Entwurfsqualität sprühen die beige/weißen Fassaden vieler Großbauten der Moderne nicht gerade vor Lebensfreude. Für Paul Eis sind sie willkommene Motive der Verfremdung. Im 2015 begonnenen Projekt „A colorful makeover of architecture“ haucht der gebürtige Berliner seinen Architekturfotos Farbe und Leben ein. Mittlerweile sind sie mehrfach ausgestellt worden, unter anderem auf der Architekturbiennale 2021 in Venedig und 2022 auf dem Jakarta International Photo Festival. Die Redaktion von moderneREGIONAL, bekennende Fans von Spät- und Postmoderne, wollte wissen, wie er zu Architektur steht, die schon von Haus aus bunt ist – und wie er es mit der Klassischen Moderne hält.

„Sculptural stairs“ (Bürohaus in St. Pölten, Baujahr unbekannt), Paul Eis, 2019

moderneREGIONAL: Ihr bevorzugtes Feld sind Hochhaus-Rasterfassaden und Wohnblöcke. Sind sie nur durch ihre schiere Größe geeignete Objekte oder ist Ihnen die Moderne einfach zu weiß?

Paul Eis: Angefangen habe ich tatsächlich mit dem Fotografieren von Plattenbauten und Wohnhochhäusern. Zunächst, weil ich ihre Rasterfassaden interessant fand, sie auf mich wie abstrakte, geometrische und homogene Kunstwerke gewirkt haben. Die Farbe ist dann dazu gekommen, weil mir die Bilder einfach zu monoton waren, und ich so eine grafisch vielfältigere Serie schaffen wollte. Damals, noch bevor ich mich akademisch mit Architektur beschäftigt habe, habe ich dann reflektiert, warum ich so gehandelt habe und so das Projekt entwickelt, Bauwerke farblich neu zu interpretieren. Die Moderne selbst habe ich eigentlich nie zu weiß gefunden, da ich diese Architektur hauptsächlich über Gebäude von Bruno Taut und Le Corbusier in Berlin kennengelernt habe. Deren Farbgebung ist sehr expressiv, was mir sehr gefallen hat und für mich immer noch inspirierend ist. Zu weiß wird es mir eher ab etwa den 1960ern, wo die Architektur, ausgenommen die Postmoderne, ihre Farbe verloren hat.

mR: Ist Ihre Arbeit ein Plädoyer für mehr Mut beim Entwerfen, für mehr Hedonismus oder gar eine Moderne-Kritik?

PE: Ich möchte zeigen, dass es mehr gibt als die Variation der weißen Schachtel. In gewisser Weise ist es tatsächlich eine Kritik an der Moderne. Nicht am Stil selbst, der ja wie gesagt durchaus farbige Bauwerke hervorgebracht hat, sondern an dem Architekturverständnis, den gebauten Raum als Anordnung klar getrennter Funktionen mit möglichst neutralen Körpern zu

„The coral“ (Marco-Polo-Tower Hamburg, 2010),
Paul Eis, 2016

sehen. Wenn es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Aufbruch in eine neue Lebensweise war, ist es mittlerweile einfach nicht mehr zeitgemäß und aus sozialer und psychologischer Sicht nicht mehr tragbar. Leider schaffen es auch die Mehrheit der Planer*Innen heute immer noch, jeglichen Charakter und Individualität aus Orten wegzuentwerfen. Die Motivationen zu uniformen, hyperneutralen Bauprojekten sind sicher vielfältig, von wirtschaftlichen Zwängen, mangelnden Ideen der Entscheider*Innen bis hin zu einem zu dogmatischen Idealbild moderner Gebäude. Aber sicher ist eine Kombination aus mangelndem Mut und dem Streben nach „seriöser“ Architektur ein riesiges Problem gerade in Deutschland. Natürlich ist mehr Hedonismus in Zeiten von Krisen, Mangel und dem Versuch so (Energie-) sparsam wie möglich zu bauen, nicht die

„The snake“ (IULM 6, Mailand, 2015), Paul Eis, 2019

beliebteste Forderung. Aber ich bin davon überzeugt, dass lebensfrohe Räume und Gebäude ein Schlüssel für ein gutes und nachhaltiges Zusammenleben sind. Man schaue sich nur einmal an, wie schnell Häuser heutzutage abgerissen werden, nur weil sich niemand mit ihnen identifiziert. Bauten, die von Ihrem Umfeld geliebt werden, weil sie einzigartig und persönlich sind, sind da dauerhafter.

mR: In den 1980er/90er Jahren wurde unabhängig von der Farbgebung ja sehr expressiv gebaut: Mögen Sie die Postmoderne?

PE: Ich finde es zwar schwierig, eine ganze Stilrichtung zu beurteilen, aber die Ideen der Postmoderne sind ganz bestimmt ein wichtiger Teil meiner persönlichen Sicht auf die Architektur. Es war sicher die Ära, in der am tiefsten über die Architektur als soziales Medium und Medium der Kommunikation reflektiert wurde. Und sich gleichzeitig nicht – wie ich es zur Zeit in der akademischen Welt beobachte – hinter der Theorie versteckt wurde. Die Kombination aus starker Formen- und Farbsprache und gleichzeitig hohem

Anspruch bezüglich sozialer und raumdramaturgischer Themen finde ich schon einzigartig. Auch, dass wieder Humor in die Architektur gebracht wurde, wirkt sehr befreiend, wo Bauen meist doch eine sehr ernste Angelegenheit ist. Es sind zwar sicherlich einige Gebäude an ihrer Experimentalität gescheitert, aber spätestens wenn wir über Städtebau reden, kann man sicher sagen, dass die Postmoderne zumindest Schäden an unseren Städten verhindert hat. Gerade in Berlin ist das sehr stark sichtbar, wenn man die devastierten Räume der im sogenannten Stadtumbau der 1950er/60er Jahre „aufgeräumten“ Innenstadtteile vergleicht mit den vielfältigen Stadtteilen, in denen postmodern interveniert wurde. Es ist schon Interessant, dass eine wilde Mischung starker Bauten verschiedenster Epochen und Stile deutlich natürlicher und angenehmer wirkt als die klar strukturierten, homogenen Räume des modernistischen Städtebaus.

„Minimalism“ (Hansaviertel Berlin, 1957), Paul Eis, 2018

mR: Die 1970er waren schon einmal sehr bunt. Bauten wie das „Schwabylon“ München (1974), der Berliner „Bierpinsel“ (1976) oder das „Herkules“-Hochhaus in Köln (1972) werfen die Frage auf, ob man gestalterisch schon einmal weiter war. Oder fällt dies für Sie eher unter Mode?

PE: Natürlich fallen für mich diese Bauten unter Mode, aber ich sehe das als positive Eigenschaft. Und die 1970er Jahre waren weit, was das Modebewusstsein in der Architektur betrifft. In einigen Fällen bestimmt auch ihrer Zeit voraus. Ganz anders als heute, wo eher versucht wird, jede Mode zu umgehen. Modisch bauen ist für mich jedenfalls definitiv besser, als mit Gleichgültigkeit zu bauen. Freilich geht mit modischen Dingen einher, dass sie irgendwann nicht mehr modern sind – was im Übrigen auch sogenannten „zeitlosen“ Gebäuden mal passiert. Aber dass so viele Bauten aus dieser Zeit noch stehen und gewürdigt werden, zeigt, was es trotzdem ausmacht, wenn Architektur einen starken Charakter hat. Den Bierpinsel kenne ich ziemlich gut, da ich zu meiner Schulzeit jeden Tag in seinem Schatten auf den Bus gewartet habe. Ich habe mich schon damals gefragt, warum für eine doch recht banale Funktion wie die eines Restaurants so ein absurdes Gebäude errichtet wurde. Gleichzeitig ist er auch eine meiner tiefsten Kindheits-erinnerungen an die Stadt und für viele andere Menschen ein orientierungs- und Identifikationspunkt. Sodass ein Abriss definitiv nicht in Frage kommt, obwohl der Bierpinsel nüchtern betrachtet weder wirtschaftlich noch nach irgendeiner funktionalistischen Logik „sinnvoll“ ist.

mR: Würden Sie in Realität gerne eines der grafisch bearbeiteten Gebäude farblich umgestalten oder ist Ihnen lieber, dass dieser Teil ihrer Arbeit ein Spiel bleibt?

„High-rise“ (Wohnhausgruppe 910, Märkisches Viertel Berlin, 1971), Paul Eis, 2018

PE: Für mich ist natürlich großartig zu sehen, wenn meine Ideen Anklang finden. Aber die Gefahr ist groß, dass meine Bilder für eins-zu-eins umsetzbar gehalten werden. Sie sind eher als Kommunikationsmedium für eine Idee gedacht, statt als konkrete Planung. Tatsächlich habe ich in der Realität zwei Hochhaus-Blöcke umgestalten dürfen, was mir auch eine große Freude war. Aber grundsätzlich denke ich, dass es gut ist, dass die Fotografie für sich selbst steht und dabei auch die Freiheit des Imaginären genießen darf. Denn das Gestalten einer realen Fassade ist wenig zu vergleichen mit dem Gestalten einer Fassade für ein kleines quadratisches Bild. Während ich beim Bild komplett frei und uneingeschränkt mit meinen eigenen Ideen spielen kann, kamen im „wahren Leben“ verschiedene Faktoren, wie Kontext, technische Beschränkungen und natürlich die Meinung von in dem Fall über hundert

verschiedenen Eigentümerparteien dazu. Sie darf man bei einem so emotionalen Thema wie Farbe nicht außen vor lassen. Grundsätzlich ist das Thema Farbe und generell expressive Baukörper schon etwas, das ich in Zukunft mehr vom Virtuellen in die Realität bringen möchte, was auch eine meiner Motivationen ist, Architektur und eben nicht etwa Fotografie zu studieren.

mR: Und gibt es ein reales Gebäude, das Sie farblich als besonders bearbeitungswürdig empfinden? Beziehungsweise gibt es eines, das sie als als besonders gelungen sehen?

PE: Eine schwierige Frage und mir fällt es schwer, mich da auf ein bestimmtes Gebäude festzulegen. Beim Bearbeiten geht es mir nicht unbedingt um die „Verbesserung“ konkreter Häuser. Natürlich gibt es welche, die geometrisch spannender sind als andere, aber mir geht es dennoch hauptsächlich um die Architekturbranche als Ganze. Reizvoll wäre mal eine größere Serie über das Bauhaus in Dessau zu machen. Nicht weil ich es langweilig finde, es ist für mich auch in seiner „Weißheit“ großartig und ikonisch. Sondern eher, weil es oft als Vorbild und Symbol für unzählige fade graue Schachteln herangezogen wird, die unter dem Etikett der „Bauhausmoderne“ entworfen werden. Dabei muss man nur einmal die Meisterhäuser in Dessau betreten, um zu sehen, dass die Moderne eigentlich bunt ist und nicht grau!

Das Gespräch führte Daniel Bartetzko

Bild: Nikolaus Schullerer-Seymair

Zur Person

Geboren 1998 in Berlin, studiert Paul Eis mittlerweile Architektur in Linz. 2016 zog er hierher. Seine (zunächst fotografische) Beschäftigung mit farbiger Architektur begann er bereits als Schüler, heute zählt sein Instagram-Profil, auf dem er seine Werke präsentiert, mehr als 40.000 Follower. Er ist Partner im MAIS kollektiv und freier Mitarbeiter im Büro Tp3 Architekten/Linz.

FOTOSTRECKE: Modernisierte Moderne

mit Fotografien von Martin Maleschka

Es ist ein Elend mit der Energieeffizienz: Erst wurden die DDR-Plattenbauten flächendeckend gedämmt, dann kamen die Farbkonzepte und die postmodernen Verhübschungen. Der Fotograf Martin Maleschka dokumentiert seit vielen Jahren den Niedergang des DDR-Architekturerebes. Dieses Mal hat er für uns ebenso hinreißende wie niederschmetternde Moderne-Sanierungen im Bild festgehalten – dazwischen gestreut noch ein paar Originale Farbtupfer. Denn natürlich konnte man auch mit WBS 70 mehr als nur graue Monolithe bauen. Doch dann kamen irgendwann die Ingenieure der Wohnbaugesellschaften – und sie hatten eine RAL-Farbkarte im Aktenköfferchen. Später retteten manche Architekturbüros am Computer, was gestalterisch zu retten war. Und immer mal wieder gesellten sich auch gute Ideen dazu. Sehen Sie selbst. (Texte: db)

Hier ist alles geregelt. Nur der Grünton des Grasses ist farblich noch nicht abgestimmt. Vielleicht wird es ja bald durch Kunstrasen ersetzt. Plauen

Eingang, Ausgang, Umgang – und der Briefträger soll auch nicht nass werden. Schwedt/Oder

Neuhaus am Rennweg

Tetris stand Pate. Streng symmetrisch, versteht sich. Der Zaun erhöht den Wohlfühlfaktor. Zöschen

Pastellige Rosétöne bleichen in der Sonne nicht so schnell aus. Und wenn doch, merkt es wenigstens keiner. Finow/Eberswalde

Wir malen das Gebäude nicht nur wie einen Clown an. Wir machen auch einen daraus. Berga/Elster

2010 wurde der historistische Glaskasten aufgesetzt, und eigentlich wollte man 2023 so richtig dämmen. Aber jetzt ist der Denkmalschutz dazwischengekommen: Uckermärkische Bühnen Schwedt/Oder

Tritt ein, bring Glück herein. Und keine Angst vorm Dach: das beißt nicht. Das will nur spielen. Cottbus

„Lassen wir es so wirken, als wäre diese Häuserzeile in Jahrhunderten gewachsen.“ Et voilà: Guben

Heute wird die Farbrolle geschwungen. Früher mal gab es das Ganze aber in Keramik. Was hält wohl länger? Bitterfeld-Wolfen

Niemand hat die Absicht, eine Platte zu errichten. Schwedt/Oder

BEST OF 90s: GSW-Hochhaus in Berlin

von Karin Berkemann, Frankfurt am Main/Greifswald, Januar 2023

Das Architekturbüro Sauerbruch Hutton setzte 1999 ein weithin sichtbares Zeichen für ein neues, ein buntes Berlin. Bis kurz vor der deutschen Wiedervereinigung hatte im Westteil der Stadt unter Bau-senator Hans Stimmann noch das steinerne Grau vorgeherrscht. Doch nun wurde das GSW-Hochhaus aus dem Jahr 1961 nicht nur um weitere Baukörper ergänzt, sondern auch durch Farbakzente hervorgehoben. Rasch fand dieses Ensemble Anerkennung in der Fachwelt, einige Entwürfe und ein Modell gingen sogar in den Bestand des New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) über. In den letzten Monaten macht das GSW-Hochhaus allerdings negative Schlagzeilen, da die neuen Eigentümer:innen die rottonige Fassadenelemente ersetzen wollen. Die Expert:innen fürchten, dass damit eine der Ikonen der Berliner Nachwendezeit ihren besonderen Charakter verlieren könnte.

Berlin, GSW-Hochhaus (Bild: Tom Waterhouse, CC BY NC 2.0, via flickr, 2005)

BAU:

GSW-Hochhaus (Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft Berlin mbH, seit 2017: Rocket Tower)

ADRESSE:

Charlottenstraße 4, 10969 Berlin

BAUZEIT:

1958–1961 (Altbau),
1995–1999 (Erweiterung, Neubau)

ARCHITEKT:INNEN:

Paul Schwebes, Hans Schoszberger (Altbau);
Sauerbruch Hutton (Matthias Sauerbruch, Louisa Hutton, Erweiterung, Neubau)

PREISE:

2000 Architekturpreis BDA Berlin, 2001 Deutscher Fassadenpreis (VHF), 2003 Bauphysikpreis u. a.

Berlin, GSW-Hochhaus – links und rechts die Erweiterungen von 1999, in der Mitte der Ursprungsbau von 1961 (Bild: Dosseman, CC BY SA 4.0, 2021)

Der Vorgänger

Inmitten der vielgliedrigen Anlage liegt bis heute ein Hochhaus, das 1961 nach den Entwürfen von Paul Schwebes (1902–1978) und Hans Schoszberger (1907–1997) fertiggestellt wurde. Diese 17-stöckige Stahlbetonskelettkonstruktion diente als

Berlin, GSW-Hochhaus – nach Westen, zur Charlottenstraße, zeigt die Hochhausscheibe ihre beweglichen rotonigen Fassadenelemente (Bild: Gunnar Klack, CC BY SA 4.0, 2020)

Hauptverwaltung der GSW (Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft Berlin mbH). In direkter Nachbarschaft zum Springer-Gebäude und zur Mauer spielte das Hochhaus auch im Kalten Krieg eine Rolle: Auf seiner Spitze wurde im Auftrag des Berliner Senats ein Leuchtband installiert, das West-Nachrichten gen DDR sichtbar machte.

Das Architektenduo Schwebes-Schoszberger war in West-Berlin um 1960 allgegenwärtig. Vom Zentrum Zoo (heute: Bikini Berlin) über das Hilton-Hotel (heute: Intercontinental) bis zum Telefunken-Hochhaus – ihre vielgeschossigen Blöcke und Scheiben prägten die Nachkriegsgestalt der Stadt. Für das GSW-Hochhaus wählten sie am Kreuzungspunkt der Markgrafen- und Kochstraße (später: Rudi-Dutschke-Straße) einen hochaufragenden Quader auf quadratischem Grundriss, der nach Osten zur Markgrafenstraße um einen dreistöckigen Flachbau auf längsrechteckigen Grundriss ergänzt wurde.

Die Erweiterung

Das damals junge Büro Sauerbruch Hutton – von Laura Hutton und Matthias Sauerbruch 1989 gegründet – ging 1991/92 siegreich aus dem offenen zweistufigen Architekturwettbewerb hervor. Ihren Plänen legten sie eine genaue Analyse des Standorts und seiner städtebaulichen Entwicklung von 18. bis ins 20. Jahrhundert zugrunde. Mit dem Vorgefundenen wollten sie, so ihr erklärtes Ziel, „konstruktiv und kreativ“ umgehen – als sichtbares Zeichen der „Rückkehr einer sinnlichen Architektur“. Dabei blieb der Hochhausquader von 1961 erhalten, der zeitgleich umgesetzte Flachbau zur Markgrafenstraße hingegen wurde niederlegt.

Bis 1999 ergänzte das Büro Sauerbruch Hutton drei Elemente: Im Westen, zur Charlottenstraße hin, erhebt sich nun eine schmale 22-stöckige Hochhausscheibe. Dieser ist nach Norden, zur Rudi-Dutschke-Straße hin, ein langgestreckter dreistöckiger Flachbau zur Seite gestellt, der nach Süden in einen Sockel für die Hochhausscheibe übergeht. Auf dem schwarz verblendeten Flachbau balanciert im Nordosten, zur Markgrafenstraße hin, ein ebenfalls dreistöckiger Turm auf

Berlin, GSW-Hochhaus – nach Nordosten macht der aufgesetzte Rundturm durch die gelb-grün-blau-graue Wellblechverkleidung auf sich aufmerksam (Bild: Jean-Pierre Dalbera, CC BY 2.0, 2013)

ovalem Grundriss, die sog. Pillbox. Damit wurde die Anlage im Bauvolumen vergrößert und nach Südosten zum Umfeld geöffnet. Die nach innen schwingenden Grundrisse von Scheibe und Flachbau, die rottonigen Akzente der Westfassade und die grün-blau-grau-gelbe Wellblechverkleidung des Rundturms brachten das Ensemble städtebaulich neu zur Geltung. Im weiteren Schaffen des Büros Sauerbruch Hutton finden sich die schon beim GSW-Hochhaus typischen Merkmale wieder – vom sich amorph in den Stadtrundriss schlängelnden Umweltbundesamt in Dessau (2005) bis zu den farbigen Fassadenakzenten des Luisenblocks des Bundestags in Berlin (2021).

Die Fassade

Mit beweglichen, gelochten, farbig lackierten Alublechen sollte die weithin sichtbare Westfassade der Hochhausscheibe zum veränderlichen Kunstwerk erhoben werden. Doch nicht allein der zwischen Rosa, Orange und Rot spielende Effekt war gewünscht, dahinter stand ein ausgeklügeltes „Niedrigenergiekonzept“. So nachhaltig man den Bestandsbau in das neue Konzept eingebunden hatte, so sparsam wollte man auch mit den übrigen Ressourcen umgehen. Durch die beweglichen, für jedes Büro individuell regelbaren Sonnenblenden ließ sich das Tageslicht optimal nutzen. Auch die Windrichtung und die um das Hochhaus möglichen Turbulenzen wurden einkalkuliert. Daher trat zum geschwungenen „Winddach“ auf der Hochhausscheibe, das an die Flugdächer der 1950er Jahre erinnert, im dritten Obergeschoss noch ein „Wind-Spoiler“, der die Fußgänger:innen vor Luftverwirbelungen schützen soll.

Durch die zweischalige, gläserne, hinterlüftete Konvektionsfassade wollte man den Energieverbrauch zusätzlich reduzieren sowie über Klappen eine gute Belüftung und bei Bedarf auch eine

Berlin, GSW-Hochhaus – für die rotonigen Fassadenelemente wurde ein eigenes Farbschema entwickelt (Bild: Jean-Pierre Dalbera, CC BY 2.0, 2013)

Querlüftung sicherstellen. In solchen Details trafen sich die genaue Standortanalyse mit einem gerüttelten Maß an High-Tech-Architektur und einem hohen ökologischen wie ästhetischen Anspruch. Das subtile Farbspiel des GSW-Hochhauses entstand etwa zeitgleich und in unmittelbarer Nachbarschaft zur damaligen Großbaustelle Potsdamer Platz. Hier wählten verschiedene Projekte gelbe, blaue und rote Akzente, um ihren Rasterfassaden Leben einzuhauchen – dazu zählen etwa das Bürohaus in der Linkstraße 2-4 (Richard Rogers, 1998) und das DKV-Bürohaus in der Stresemannstraße 111 (Alsop/Störmer/Murphy, 1998).

Die Zukunft

In Fachkreisen genoss die Erweiterung des GSW-Hochhauses schon um 2000 hohe Wertschätzung, nicht umsonst wurde die Anlage mit diversen Preisen ausgezeichnet. Doch im Jahr 2022 geriet der Bau in eine kontroverse Diskussion. Nach mehrfachem Besitzer:innenwechsel zog ein Internet-Unternehmen als Hauptmieter ein, woraufhin der Name des Hochhauses in Rocket Tower geändert wurde. Im Frühjahr 2022 wurde bekannt, dass für die Westfassade ein scheinbar kleiner, aber in seiner Wirkung weitreichender Eingriff geplant war. An die Stelle der Aluminiumbleche von 1999 sollten luftundurchlässige Sonnenschutz-Rollos nach einem

standardisierten Farbcode treten. Bis auf drei Mockup-Fenster ist die Fassade bislang unangetastet – der weitere Umgang mit diesem hochkarätigen Zeugnis des farbigen Nachwende-Berlin bleibt abzuwarten.

Berlin, GSW-Hochhaus (Bilder: links: Jean-Pierre Dalbera, CC BY 2.0, 2008; rechts: seier + seier, CC BY 2.0, 2006)

Berlin, GSW-Hochhaus (Bild: Gunnar Klack, CC BY SA 4.0, 2017)

Literatur

Schlusche, Günter u. a. (Hg.), Stadtentwicklung im doppelten Berlin. Zeitgenossenschaft und Erinnerungs-orte, Berlin 2014, S. 18, 20, 33, 35.

gsw-hauptverwaltung berlin. sauerbruch hutton architekten. gsw headquarters berlin. sauerbruch hutton architects berlin, Baden in der Schweiz 2000 (hieraus auch die im Text zitierten Statements des Architekturbüros).

Käpplinger, Claus, Rettet die Farben!, in: marlowes, 31. Mai 2022.

Bauporträt auf der Online-Präsenz des Architekturbüros Sauerbruch Hutton.

Online-Petition zur Rettung der Fassade des GSW-Hochhauses auf change.org.

Titelmotiv: Berlin, GSW-Hochhaus (Bild: Tom Waterhouse, CC BY NC 2.0, via flickr, 2005) Jean-Pierre Dalbera, CC BY 2.0, 2013). Zu Bildrechten nach Creative Commons informieren Sie sich bitte online über die entsprechenden Bestimmungen.

Berlin, GSW-Hochhaus (Bild: Gunnar Klack, CC BY SA 4.0, 2020)

IMPRESSUM

HEFTREDAKTION: D. Bartetzko,
Frankfurt/M. 2023

LAYOUT: Tamara Walter

TITELMOTIV: Schwelm, Kreishaus, Installation
„Wogende Ähren“ von Otto Herbert Hajek
(Bild: Dat doris, CC BY SA 4.0, 2017)

HERAUSGEBER:INNEN: Daniel Bartetzko,
Karin Berkemann

ONLINEVERSION DES HEFTS:
<https://www.moderne-regional.de/bunt-23-1/>

ISSN (ONLINE): 2365-0370

HBZ-ID: HT018260134

ZDB-ID: 1050988183

LETZTE ÄNDERUNGEN AM DOKUMENT:
15. Januar 2023

Die Urheberrechte für die Beiträge liegen jeweils bei den Autor:innen, die Rechte für die Abbildungen wie jeweils am Bild angegeben. Es gelten die Ausführungen des Impressums von moderneREGIONAL: www.moderne-regional.de/impressum/.

moderneREGIONAL gUG (haftungsbeschränkt), c/o Dr. Karin Berkemann, Frankenallee 134, 60326 Frankfurt am Main, 0179/7868261, k.berkemann@moderne-regional.de, www.moderne-regional.de